

МАГИСТРАТУРА ТАЛАБАЛАРИДА ИЛМИЙ ТАДҚИКОТЧИЛИК ФАОЛИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ БОСКИЧЛАРИ

Усманова Умида Айбековни
Андижон давлат педагогика институти
Эркин изланувчи (DSc)

Аннотация

Мазкур мақолада магистратура талабаларида илмий тадқиқотчилик фаолиятини шакллантириш боскичлари тўғрисида фикр юритилган. Шунингдек, олий таълим муассасаси ва ундан кейинги касбий ривожланиш жараёнида магистратура талабалари ўз фанидаги илмий ёндашувлар, концепциялар, назариялар, энг сўнги ахборотлар мазмунидан хабардор бўлиши кераклиги асослаб кўрсатилган.

Калит сўзлар: янгилик, илм-фан, илмий-педагогик фаолият, тадқиқот, илмий тадқиқотчилик, кашфиёт, ўз-ўзини англаш, илмий конференциялар, интеллектуал-ривожлантирувчи.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - КАК ФАКТОР, СПОСОБСТВУЮЩИЙ УМСТВЕННОМУ СОЗРЕВАНИЮ АСПИРАНТОВ

Аннотация.

В данной статье рассматривается развитие исследовательских компетенций у аспирантов. Также указано, что в процессе получения высшего образования и последующего профессионального развития магистранты должны быть осведомлены о научных подходах, концепциях, теориях, содержании новейшей информации по своему предмету.

Ключевые слова: инновации, наука, научно-педагогическая деятельность, исследования, научные исследования, открытия, самосознание, научные конференции, интеллектуально-развивающие.

SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITY-AS A FACTOR CONTRIBUTING TO THE MENTAL MATURATION OF GRADUATE STUDENTS

Annotation.

This article examines the development of research competencies in graduate students. It is also indicated that in the process of obtaining higher education and subsequent professional development, undergraduates must be aware of scientific approaches, concepts, theories, the content of the latest information on their subject.

Key words: innovations, science, scientific and pedagogical activity, research, scientific research, discoveries, self-awareness, scientific conferences, intellectual development.

Бугунги кунда кўплаб олимлар илм-фаннинг назарий ва амалий масалаларини илмий асосда тадқиқ этмоқдалар. Бизнинг назаримизда назарий ғояларни амалиётга уйғунлаштириш, кашфиётлар яратиш ва ихтиролар қилишда буюк олимлар тажрибасидан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга. Чунки илмий-педагогик фаолият муайян тадқиқотлар асосида йиғиладиган шахсий ёки жамоавий интилишнинг бир кўринишидир.

Биринчидан, тадқиқот ва унинг барча турлари (бадий, техникавий, илмий ва бошқалар) ҳақидаги илмий билимларнинг ривожини унинг моҳиятига нисбатан турлича фалсафий талқинларнинг шаклланишига олиб келган. Бу эса тадқиқотчилик фаолияти доирасида эришилган илмий изланишлар натижаларига таянган ҳолда унинг мазмунига аниқлик киритиш, илмий асосланган таърифни ишлаб чиқишни тақозо қилмоқда.

Иккинчидан, магистратура талабаларида илмий тадқиқотчилик компетенцияларини ривожлантириш фаолиятининг жамият ва шахс ҳаётига таъсири муаммолари кейинги йилларда олимларимиз томонидан кенг кўламда тадқиқ этилмоқда. Бу борада илмий-назарий аҳамиятга эга ўқув қўлланмалар, рисоалар, тўпламлар чоп этилди, докторлик диссертациялари ёқланди. Аммо, бизнинг назаримизда, эвристик воқелик сифатидаги илмий-тадқиқотчилик фаолияти тизими ҳозиргача кенг ва махсус фалсафий таҳлил қилинмаган. Шу сабабли, илмий-назарий ва услубий адабиётларда илмий-ижодий фаолиятнинг концептуал жиҳатини ҳар томонлама ва мукамал фалсафий таҳлил этиш ҳозиргача долзарб муаммо бўлиб қолмоқда.

Учинчидан, магистратура талабаларида илмий тадқиқотчилик компетенцияларини ривожлантириш фаолияти жараёнининг турли қирраларини яхлит ҳолда ўрганиш ва ундан самарали фойдаланиш баркамол инсонни тарбиялашда муҳим вазифалардан ҳисобланади. Шунинг учун ҳам Давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёев 2020 йил, 31-январ куни олимлар, ёш тадқиқотчилар, илмий-тадқиқот муассасалари раҳбарлари ва ишлаб чиқариш сектори вакиллари билан учрашув чоғида “Ёш тадқиқотчиларни қўллаб-қувватлаш ва докторантура тизимининг натижадорлигини рағбатлантириш керак. Диссертациясини муддатидан аввал ҳимоя қилган докторантлар ва уларнинг илмий раҳбарлари ёки маслаҳатчиларини муносиб рағбатлантириш мақсадида тежалган маблағларни тўлиқ тўлаб бериш амалиётини жорий қилиш таклифи билдирилсин. Мутасаддиларга илм-фан соҳасини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини ишлаб чиқиш, унда ўрта ва узоқ истиқболга мўлжалланган илм-фан, технологик ва инновацион тараққиёт асосларини белгилаш вазифаси кўйилсин.” деб таъкидлаб ўтдилар [1]. Зеро, илмий-ижодий фаолиятнинг тарбиявий жиҳатларига эътиборни қаратиш пайти келди.

Тўртинчидан, ҳозирги кунга келиб магистратура талабаларида илмий тадқиқотчилик компетенцияларини ривожлантириш фаолиятининг янгидан-янги ғоя ва тамойиллари илмий тадқиқот жараёнига янада кенгроқ кириб келмоқда ва бу эса замонавий фанда бир пайтнинг ўзида турли даражадаги фанлараро тадқиқот усуллари ва парадигмалар шаклланаётганлигини кўрсатади. Шу маънода, ушбу йўналишдаги саъй-ҳаракатларнинг самарадорлигини таъминлайдиган тадқиқотлар қўламини кенгайтириш ва бу борада аниқ таклиф-тавсияларни ишлаб чиқиш муҳим илмий-амалий аҳамиятга эга.

Бешинчидан, магистратура талабаларида илмий тадқиқотчилик компетенцияларини ривожлантириш жараёни чуқур меҳнат эканлигига шак-шубҳа йўқ, лекин у бошқа барча ақлий меҳнат турларидан катта фарқ қилади. Илмий тадқиқот давомли ҳодисадир. Унда ижодкорнинг шахсий хислатлари – фазилатлари катта роль ўйнайди. Агар ижодкор меҳнаткаш, ҳар бир кунини муайян режа асосида ташкил қиладиган, вақтнинг қадрига етадиган, дадил,

қийинчиликлардан чўчимайдиган бўлса, у ўз ишини охирига етказа олади. Бордию бунинг акси бўлса, тадқиқот мақсадлари нари борса яхши топилма сифатида, чиройли режа тарзида қолиб кетади. Бу эса тадқиқотчи шахсий хислатларининг маънавий-ахлоқий жиҳатларини (айниқса, олимпик ахлоқи ва масъулиятини) чуқурроқ тадқиқ этишнинг қанчалик долзарблигини кўрсатиб турибди.

Олтинчидан, ҳозирги кунда илмий тадқиқот жараёнига тааллуқли шундай қарашлар мавжудки, унга кўра янгилик ва кашфиётлар яратилишининг ўз етарли эмас, балки у амалиётга жорий қилиниб, самарадорлик даражаси баҳоланиши зарур. Шу маънода, синергетика илмий тадқиқот фаолиятдаги эвристик жиҳатларни янгича талқинда ёритиб берувчи парадигма сифатида намоён бўлмоқда. Демак, бу соҳадаги эришилган ютуқларни методологик жиҳатдан ўрганиш бугунги кундаги долзарб масалалардан ҳисобланади.

Еттинчидан, магистратура талабаларида илмий тадқиқотчилик компетенцияларини ривожлантириш фаолияти талабаларга ўз-ўзини англаш, ўз-ўзини баҳолашга амалий ёрдам беради, яъни агар инсон ҳақиқий олим бўлишни истаса, ўзининг эҳтирос ва интилишларини бошқариши, рационал, самарали ва оптимал қарорлар қабул қилиши, эзгуликка хизмат қиладиган эвристик фаолият билан машғул бўлиши лозим. Бундай фаолиятнинг натижаси кашф қилиш, яратувчанлик сифатида намоён бўлади. Ушбу ҳолат, илмий-тадқиқот фаолиятини таҳлил қилиш, тушуниш ва унга баҳо беришда янгидан-янги имкониятларни очади. Шу нуқтаи назардан ҳам илмий-тадқиқотчилик фаолияти ҳақидаги бундай ёндашувларни янада чуқурроқ тадқиқ этиш, унинг ўзига хос хусусиятларини излаб топишга ёрдам беради.

Республикамиз таълим тизимида сўнгги йигирма тўрт йил мобайнида ёш авлодни ақлий, жисмоний ва маънавий камолотга етказишда туб ислоҳотлар амалга оширилди. Зеро, Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти И.А.Каримов таъкидлаб ўтганидек: “Бу мураккаб дунёнинг азалий ва абадий муаммолари, шу билан бирга, ҳар бир даврнинг долзарб масалаларига ҳар томонлама асосли илмий жавоблар топилган тақдирдагина маънавият олами янги маъно-мазмун билан бойиб боради. Бошқача айтганда, ҳар бир илмий янгилик, яратилган кашфиёт – бу

янгича фикр ва дунёқарашга туртки беради, маънавиятнинг шаклланишига ўзига хос таъсир ўтказди” [2].

Ҳозирги вақтда магистратура босқичида илмий тадқиқот ишларининг қўйидаги шакллари кенг фойдаланилиб келинмоқда: илмий конференциялар, халқаро дастурлар, танловлар, олимпиадаларда иштирок этиши. Ана шу асосдан келиб чиқиб, магистратура талабаларида билан ишлашнинг мавжуд қўйидаги тизимини ажратиб кўрсатиш мумкин: 1) илмий тўғаракларда ва илмий жамиятларда ишлаш; 2) илмий-тадқиқот ишлари билан шуғулланиш; 3) кўрик-танловларда, конкурсларда, грантларда иштирок этиш; 4) олимпиадаларда қатнашиш; 5) илмий конференцияларда иштирок этиш.

Магистратура талабалари билан ишлашнинг бундай турлари уларнинг келажақда илмий фаолият билан шуғулланиши учун катта мактаб вазифасини бажаради.

- ёшларнинг илмий дунёқарашини кенгайтириш, табиий ва техник фанларга бўлган қизиқишини қўллаб-қувватлаш, ахборот-коммуникация технологиялари бўйича билимини оширишга қаратилган илмий-оммабоп “Интеллектуал тараққиёт” телевизион кўрсатувини ташкил этиш;

- магистратура талабаларининг илмий ишлари ва интеллектуал имкониятларини фаоллаштириш мақсадидан келиб чиқиб, таълим муассасалари миқёсида талабалар илмий секторларининг кенг тармоқли структурасини яратиш лозим [3].

Шу билан бирга, магистратура талабаларининг катта қисмидаги ахборотлар бўшлиғини ҳал этиш, магистратура талабаларининг нашр этилган ишлари сонини кўпайтириш, бундан ташқари, кафедра, бўлим ва факультет илмий жамиятини яратиш имкони ҳосил бўлади.

Магистратура талабаларида илмий тадқиқотчилик компетенцияларини ривожлантиришнинг истиқболли йўналишларидан бири магистратура талабаларини интеллектуал жиҳатдан тарбиялаш, ривожлантириш воситаси сифатидаги илмий-тадқиқот ишлари, илмий ижоднинг шакллари излаб топиш, уларни янги мазмун билан бойитиш керак. Бу борада олий таълим муассасаларида

тахсил олаётган магистратура талабаларига илмий-тадқиқот ишларини олиб бориш бўйича маҳорат дарсларини ташкил этиш, олимлар билан учрашувлар ўтказиш, илмий мунозарага киришиш маданияти ва малакасини шакллантириш, илмий нутқ маданияти ва нотиклик санъатидан дарс бериш лозим бўлса, магистратура талабалари ўз йўналишларида олиб бораётган илмий ишларини намойиш этиш, илмий мақолалар нашр эттириш ҳамда семинар, конференцияларда маърузалар ўқишга ўрганиш, ўз фаолияти натижаларини ўзаро бир-бирлари билан ўртоқлашиш, фан оламидаги янгиликлар билан танишиб бориши керак.

Магистратура талабалари илмий фаолиятининг кейинги ривожини, энг аввало, таълим ва фан интеграцияси жараёнларини ривожлантириш, инновацион фаолиятни фаоллаштириш, ҳамкорликдаги илмий йўналишга доир ишлар самарадорлигини оширишга йўналтирилган фаолиятини чуқурлаштириш билан боғлиқ [4].

Республика Фанлар Академияси билан ҳамкорликда магистратура талабаларининг илмий-тадқиқотчилик ва интеллектуал-ривожлантирувчи фаолиятини рағбатлантириш, фаоллаштириш ва интеграциялаш мақсадида ҳамда магистратура талабаларининг илмий ва интеллектуал-ривожлантирувчи ишлари бўйича Ўзбекистон Ёшлар Иттифоқида Мувофиқлаштирувчи Кенгаш тузиш мақсадга мувофиқ бўлади. Бундай кенгаш тузишдан асосий мақсад илмий тадқиқот ва таълим жараёнини интеграциялаш ҳамда фан ва таълим соҳасида ягона ахборот маконини яратишдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев олимлар, ёш тадқиқотчилар, илмий-тадқиқот муассасалари раҳбарлари ва ишлаб чиқариш сектори вакиллари билан учрашувдаги нутқидан. 2020 йил, 31-январ
2. Каримов И. А. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Т.: Маънавият, 2008. – 40– 41-б.
3. Махмудов А.Х. Бўлажак магистрларни компетентли тайёрлашнинг дидактик таъминотини такомиллаштириш. .: Пед. фан. докт...дисс. автореф. – Тошкент: ТДПУ. 2016. – 49 б.

4. Тўрақулов О.Х. Ахборотлаштирилган таълим муҳитида кичик мутахассислар тайёрлашнинг илмий-методик таъминотини такомиллаштириш. Пед. фан. докт...дисс. автореф. – Тошкент: ТДПУ. 2017. – 49 б.